
L'éducation comme porte de sortie à la crise endémique de la société haïtienne : analyse sociologique et perspective normative

Jean Claudin HYPPOLITE, M. Ed.
Université Adventiste d'Haïti
Carrefour, Haïti
hyppolitejeanclaudin@unah.edu.ht
ORCID : 0009-0005-4043-0552
Février 2026

Résumé

Depuis plus d'une décennie, la société haïtienne est confrontée à une crise endémique multidimensionnelle, marquée par l'effondrement des institutions, la fragmentation du lien social et la persistance des inégalités structurelles. Cet article propose une analyse sociologique de cette crise en plaçant l'éducation au cœur de la réflexion. S'inscrivant dans la tradition durkheimienne et les apports contemporains de la sociologie de l'éducation, il montre que l'école, en tant que fait social structurant, joue un rôle central dans la production du lien social, la formation de la citoyenneté et la légitimation des normes collectives. Dans un contexte de désorganisation sociale, l'éducation apparaît ainsi comme une condition nécessaire de toute reconstruction durable. À partir d'un diagnostic sociologique du système éducatif haïtien, il plaide pour une refondation éducative fondée sur l'équité, la souveraineté intellectuelle et la responsabilité collective, et défend la thèse normative : « toute tentative de sortie de crise qui ne place pas l'éducation au cœur du projet de société est sociologiquement illusoire ».

Mots-clés

Éducation ; École et société ; Crise endémique ; Sociologie de l'éducation ; Cohésion sociale ; Développement durable ; Système éducatif haïtien ; Haïti.

Abstract

For more than a decade, Haitian society has been confronted with a multidimensional endemic crisis, marked by the collapse of institutions, the fragmentation of social bonds, and the persistence of structural inequalities. This article offers a sociological analysis of this crisis by placing education at the center of the discussion. Drawing on the Durkheimian tradition and contemporary contributions in the sociology of education, it demonstrates that the school, as a structuring social

fact, plays a significant role in the production of social cohesion, the formation of citizenship, and the legitimation of collective norms. In the context of social disorganization, education thus emerges as a necessary condition for any form of sustainable reconstruction. Based on a sociological diagnosis of the Haitian educational system, the article argues for an educational refoundation grounded in equity, intellectual sovereignty, and collective responsibility and defends the thesis that “any attempt to overcome the crisis that does not place education at the heart of the societal project is sociologically illusory”.

Keywords

Education; School and Society; Endemic Crisis; Sociology of Education; Social Cohesion; Sustainable Development; Haitian Education System; Haiti.

Plan

Introduction

Fondements théoriques : l'éducation comme fait social structurant

Fonctions sociales essentielles de l'école

L'éducation comme fait social chez Émile Durkheim

École et société : reproduction ou transformation sociale

L'école dans les sociétés contemporaines en mutation

L'école comme lieu et enjeu social

L'éducation face aux transformations sociales contemporaine

L'école comme enjeu de gouvernance et de légitimation sociale

Diagnostic sociologique de la crise endémique de la société haïtienne

Caractéristiques structurelles de la crise haïtienne

L'école haïtienne face à la crise structurelle

Conséquences sociales de l'échec éducatif

L'éducation comme seule voie de sortie durable de la crise haïtienne

L'éducation comme levier d'autonomie sociale et de souveraineté nationale

L'éducation comme reconstruction morale et civique

Conditions sociologiques d'une sortie durable par l'éducation

Conclusion

Références

Introduction

C'est une vérité connue de tous, la société haïtienne est confrontée, depuis plus qu'une décennie, à une crise profonde et persistante, dont le caractère endémique se manifeste à la fois sur les plans politique, économique, institutionnel et moral (Étienne & Hurbon, 2007 ; Joint, 2008 ; Hurbon, 2009 ; Gilles, 2017 ; Abraham, 2020 ; OCDE, 2021 ; UNHCR, 2024). Cette crise ne saurait être réduite à une succession de conjonctures défavorables ou à des dysfonctionnements ponctuels de l'État. En passant par le tremblement de terre en 2010, l'assassinat du président Jovenel Moïse, plongeant le pays dans une profonde crise politique en 2021, le vide politique, aggravant une situation sécuritaire déjà instable 2021-2022, le premier ministre Ariel Henry ne parvient pas à organiser des élections démissionne et est remplacé par le Conseil présidentiel de transition en 2024. Pour arriver, en fin, au Conseil présidentiel de transition incapable de tenir les élections qui est remplacé par le premier Ministre Alix Didier Fils-aimé en 2026. Elle s'inscrit plutôt dans une désorganisation structurelle du lien social, affectant durablement les mécanismes de régulation, de socialisation et de reproduction sociale. Dans cette perspective, la crise haïtienne peut être appréhendée comme un fait social total, au sens durkheimien, mobilisant l'ensemble des institutions et révélant leurs fragilités systémiques (Durkheim, 1922).

Et si pour OCDE (2021), il faut renforcer l'administration publique pour une gouvernance publique résiliente et durable, parmi ces institutions, il faut souligner que l'école occupe une place singulière. À la fois espace de transmission des savoirs, instance de socialisation et instrument de formation du citoyen (Durkheim, 1922), l'institution scolaire, apparaît comme l'un des derniers lieux où se joue encore la possibilité d'une reconstruction collective. Pourtant, le système éducatif haïtien est lui-même profondément affecté par la crise qu'il est censé contribuer à résoudre (Govain, 2023). Selon les données de l'UNESCO, près de 50 % des enfants haïtiens n'achèvent pas le cycle fondamental, tandis que plus de 80 % des établissements scolaires relèvent du secteur non public, accentuant les inégalités d'accès et de qualité (UNESCO, 2022). Cette condition inouïe soulève une interrogation centrale : comment l'éducation peut-elle constituer une voie de sortie de crise alors même qu'elle est fragilisée par cette crise ?

La sociologie de l'éducation offre un pertinent cadre analytique pour aborder cette question. En concevant l'éducation comme un fait social structurant, Durkheim (1922) a aussi établi que l'école ne se contente pas de la transmission de connaissances, mais qu'elle façonne les dispositions sociales et morales nécessaires à la cohésion d'une société. Cette manière de voir l'école est prolongée par les travaux de Sarel et Rolle (1959), qui mettent en évidence le rôle ambivalent de l'école, à la fois instrument de reproduction sociale et espace potentiel de transformation. Plus récemment, les analyses de Darcos et Descoings (2003) ainsi que celles de Lessard (2018), plus tard, insistent sur la centralité de l'éducation dans les sociétés confrontées à des mutations profondes, où l'école devient un enjeu stratégique de gouvernance et de légitimation sociale.

Dans le cas d'Haïti, cette centralité peut prendre une dimension normative toute particulière. Ainsi, face à l'échec répété des solutions politiques, sécuritaires ou encore strictement économiques, l'institution de la nation par excellence, l'école (Schnapper, 1994) apparaît comme la seule voie

de sortie structurellement crédible. En effet, l'hypothèse défendue dans le cadre de ce travail qui examine les conditions dans lesquelles l'école peut devenir cette porte de sortie honnête, indépendante et durable de la crise endémique de la société haïtienne, est que toute stratégie de sortie de crise qui ne place pas l'éducation au cœur de la reconstruction sociale est sociologiquement illusoire.

I. Fondements théoriques : l'éducation comme fait social structurant

L'analyse sociologique de l'éducation permet de comprendre que le rôle de l'école dépasse une approche strictement instrumentale ou fonctionnelle pour l'inscrire dans une réflexion théorique plus large sur ses fonctions sociales (Dewey, 1916 ; Durkheim, 1922), sa dimension normative (Durkheim, 1922) et son rapport aux dynamiques de reproduction et de transformation sociale (Durkheim, 1922 ; Bourdieu et Passeron, 1970). Ce cadre théorique s'articule autour de trois principaux axes complémentaires : Primo, l'analyse des fonctions sociales essentielles de l'école, qui met en évidence leur articulation et leurs tensions internes, notamment entre intégration sociale et sélection. Secundo, la contribution fondatrice d'Émile Durkheim, qui conçoit l'éducation comme un fait social à part entière, chargé d'assurer la cohésion morale des sociétés modernes. Et enfin, l'axe qui s'interroge sur le rôle ambigu de l'école dans le rapport entre reproduction et transformation sociale, en soulignant les conditions sociales et politiques nécessaires pour que l'éducation puisse devenir un véritable levier d'émancipation collective. En effet, L'examen de ces fondements théoriques fournit des outils analytiques indispensables pour comprendre pourquoi toute réflexion sur la sortie durable de crise ne peut faire l'économie d'une revalorisation centrale et stratégique de l'institution scolaire.

I.1. Fonctions sociales essentielles de l'école

Les analyses contemporaines ont prolongés et enrichis l'approche durkheimienne, sur la centralité de l'école, en identifiant de multiples fonctions de l'institution scolaire. Selon La Jonchère (Lycée La Jonchère, France) (2025), l'école remplit au moins cinq fonctions essentielles : transmission des savoirs, socialisation, sélection sociale, légitimation des positions sociales et préparation à la participation citoyenne. Ces fonctions, loin d'être indépendantes, s'articulent dans un équilibre fragile, particulièrement mis à l'épreuve dans les sociétés en crise.

La fonction de transmission des savoirs constitue le socle de l'action éducative, mais elle ne saurait être dissociée de la socialisation des individus (Durkheim, 1922). L'école façonne des dispositions cognitives et comportementales qui conditionnent l'intégration sociale et professionnelle (Durkheim, 1922 ; Bourdieu et Passeron, 1970). Toutefois, comme le soulignent Sarel et Rolle (1959), l'école peut également contribuer à la reproduction des inégalités sociales lorsque l'accès aux ressources éducatives est inégalement réparti. Ainsi, l'école devient un instrument de légitimation des hiérarchies sociales existantes, plutôt qu'un vecteur de mobilité.

En effet, en Haïti, ces fonctions sont profondément déséquilibrées. Car les données de la Banque mondiale indiquent que plus de 60 % des ménages haïtiens consacrent une part significative de

leurs revenus à l'éducation, soit le plus grand poste de dépense des parents haïtiens souligne Séguy (2021), en raison de la prédominance du secteur privé, ce qui accentue les inégalités d'accès et de réussite scolaire (BM, 2021). En conséquence, cette situation compromet la capacité de l'école à remplir sa fonction intégratrice et renforce son rôle de sélection sociale, au détriment de la cohésion collective.

I.2. L'éducation comme fait social chez Émile Durkheim

Dans la tradition de la sociologie classique, l'éducation a occupé une place centrale en tant que mécanisme fondamental de reproduction et de cohésion sociale. Pour Durkheim (1922), l'éducation constitue un fait social à part entière, qu'il définit comme l'ensemble des influences exercées par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Cette vision de l'école de Durkheim souligne le caractère collectif, contraignant et normatif de l'éducation, qui dépasse largement la simple transmission de connaissances pour englober la formation morale et civique des individus. L'école apparaît alors comme l'institution chargée d'inculquer les valeurs, les normes et les représentations nécessaires à la continuité de la société Durkheim (1922).

Durkheim (1922) insiste sur le rôle intégrateur de l'éducation dans des sociétés caractérisées par une division du travail de plus en plus complexe. Dans ce contexte, l'école devient un espace privilégié de socialisation méthodique, visant à produire des individus capables de s'insérer dans un ordre social différencié tout en partageant un socle commun de valeurs. Cette fonction est d'autant plus cruciale dans les sociétés fragilisées, où les mécanismes traditionnels de socialisation tels que famille, communauté, et religion tendent à s'affaiblir tel est le cas en Haïti. L'éducation assume alors une responsabilité accrue dans la régulation sociale et la prévention de l'anomie (Durkheim, 1922).

De fait, cette perspective met en lumière l'ampleur du défi éducatif dans le contexte haïtien. La désagrégation des institutions sociales et politiques confère à l'école une mission de substitution (Dubet, 2002 ; Schnapper, 2002 ; Gauchet, Blais et Ottavi, 2008) souvent sans les ressources nécessaires pour l'assumer pleinement (Gauchet, Blais et Ottavi, 2008 ; Merle, 2017). Pourtant, dans une société marquée par l'instabilité chronique comme Haïti (UNHCR, 2024), l'éducation demeure l'un des rares leviers capables de produire une cohésion minimale et de structurer des trajectoires sociales relativement stables.

I.3. École et société : reproduction ou transformation sociale

Il convient d'établir que la question du rôle de l'école dans la reproduction ou la transformation des structures sociales constitue un débat central en sociologie de l'éducation. Sarel et Rolle (1959) montrent que l'école est traversée par une tension permanente entre ces deux logiques. D'un côté, elle tend à reproduire les rapports sociaux existants en valorisant les capitaux culturels dominants ; de l'autre, elle offre un espace potentiel de transformation, en permettant l'acquisition de compétences et de dispositions susceptibles de modifier les trajectoires individuelles.

Cette ambiguïté est reprise par les analyses contemporaines, qui insistent sur les conditions sociales et politiques nécessaires à une école véritablement émancipatrice. Aschieri, Darcos et Descoings (2003) soulignent que l'éducation ne peut jouer un rôle transformateur que si elle s'inscrit dans un projet collectif cohérent, articulant équité, qualité et gouvernance démocratique. À défaut, l'école risque de devenir un simple instrument d'adaptation à des structures sociales inégalitaires.

Dans une société comme Haïti, où les inégalités sont structurelles et profondément enracinées (Joint, 2007 ; Chéry, 2012 ; Abraham, 2020), cette ambiguïté prend une dimension critique. Ainsi, l'école peut soit contribuer à la reproduction de la marginalisation sociale, soit constituer un levier de transformation, à condition d'être pensée comme un projet de société et non comme un simple secteur d'intervention. L'analyse de l'école dans les sociétés contemporaines en mutation implique ainsi de prendre en compte sa double dimension institutionnelle et sociale. D'une part, l'éducation doit être appréhendée comme un champ traversé par les grandes transformations sociales contemporaines, qui affectent les conditions d'accès au savoir, les trajectoires scolaires et les formes de socialisation. D'autre part, l'école constitue un enjeu central de gouvernance et de légitimation sociale, mobilisé par les États et les acteurs internationaux comme un levier stratégique de régulation, souvent au prix de tensions entre efficacité, équité et souveraineté éducative.

II. L'école dans les sociétés contemporaines en mutation

Les sociétés contemporaines sont traversées par des transformations profondes qui reconfigurent durablement les structures sociales, économiques, politiques et culturelles, et redéfinissent, par conséquent, le rôle et les attentes assignés à l'institution scolaire. La mondialisation des échanges, la montée des inégalités, les mutations du marché du travail, la crise des formes traditionnelles de socialisation et l'affaiblissement des cadres normatifs collectifs ont placé l'école au cœur de tensions inédites (Castel, 1995 ; Maroy, 2006). Ainsi, pour mieux appréhender l'école à travers la société contemporaine, notre analyse va être portée par des considérations clés qui poussera à voir l'école comme lieu et enjeu social, à comprendre la posture de l'éducation face aux transformations contemporaines, et en fin à percevoir le rôle de l'État dans la reconstruction sociale qu'il délègue à l'école qui devient un enjeu de gouvernance et de légitimation sociale.

II.1. L'école comme lieu et enjeu social

L'école, traité par Schnapper (1994) comme l'institution de la nation par excellence, peut être appréhendée comme un lieu traversé par des contradictions sociales et comme un enjeu stratégique pour les forces sociales en présence (Baby, 1990). Baby (1990) poursuit et argue que l'institution scolaire est simultanément un espace de transmission, de contestation et de sélection, où se cristallisent les tensions entre reproduction et transformation sociale. Cette ambivalence confère à l'école un rôle central dans les sociétés contemporaines, en particulier dans celles qui sont confrontées à des crises structurelles.

L'école est devenue alors, un révélateur des contradictions sociales, en reflétant les inégalités économiques, culturelles et politiques qui traversent la société. Dans un contexte de fragilité institutionnelle, elle est souvent investie d'attentes démesurées, sans disposer des ressources nécessaires pour y répondre (Gauchet, Blais et Ottavi, 2008 ; Merle, 2017). Cette situation contribue à une déresponsabilisation collective, où les échecs sociaux sont imputés à l'institution scolaire plutôt qu'aux structures sociales qui les produisent (Baby, 1990). Sociologiquement, cette dynamique fragilise la légitimité de l'école et accentue son instrumentalisation politique.

Appliquée au contexte haïtien, cette lecture met en évidence le caractère stratégique de l'éducation dans toute perspective de sortie de crise. Car l'école apparaît à la fois comme un espace de reproduction des inégalités et comme un levier potentiel de transformation sociale. Cette ambivalence fonde la thèse normative défendue dans le cadre de ce travail : si l'éducation ne peut, à elle seule, résoudre l'ensemble des problèmes structurels de la société haïtienne, toute stratégie de reconstruction qui la marginaliserait serait sociologiquement illusoire. Ainsi, dans une société en quête de cohésion, de légitimité et de sens collectif, l'école demeure l'un des rares espaces institutionnels capables de porter un projet de transformation durable.

II.2. L'éducation face aux transformations sociales contemporaines

Les sociétés contemporaines sont traversées par des mutations profondes qui affectent les structures économiques, politiques et culturelles (Castel, 1995), redéfinissant ainsi le rôle et les attentes à l'égard de l'institution scolaire. Dans ce contexte, l'éducation est de plus en plus sollicitée pour répondre à des problématiques qui excèdent son mandat initial, allant de l'insertion professionnelle à la cohésion sociale, en passant par la formation du citoyen et la prévention de l'exclusion (Aschieri, Darcos & Descoings, 2003). Cette extension de missions est accompagnée d'une remise en question des finalités et des modes de fonctionnement de l'école. Comme Lessard (2018) l'a montré, la sociologie de l'éducation met en évidence une reconfiguration du contrat social éducatif, dans laquelle l'école est sommée de concilier des exigences parfois contradictoires : efficacité économique, équité sociale et légitimité démocratique. Cette tension est particulièrement visible dans les sociétés marquées par des crises structurelles, où l'école devient à la fois un espace de compensation des défaillances sociales et un révélateur des inégalités existantes (Terrail, 2005).

Dans les pays du Sud, et plus particulièrement en Haïti, ces transformations prennent une dimension critique. Les rapports de l'UNESCO (2022) indiquent que les systèmes éducatifs des pays à faible revenu sont confrontés à une double contrainte : répondre à une demande sociale croissante tout en disposant de ressources limitées et instables. Cette situation accentue la fragilité des institutions scolaires et limite leur capacité à jouer un rôle structurant dans la transformation sociale. Néanmoins, c'est précisément dans ces contextes que l'éducation apparaît comme un enjeu stratégique majeur, capable de conditionner les trajectoires de développement à long terme.

II.3. L'école comme enjeu de gouvernance et de légitimation sociale

Il faut souligner, qu'au-delà de ses fonctions pédagogiques, l'école constitue un enjeu central de gouvernance et de légitimation dans les sociétés contemporaines. Aschieri, Darcos et Descoings (2003) ont montrés que l'éducation devient un instrument privilégié de régulation sociale, mobilisé par les États pour répondre aux défis de la compétitivité économique, de la cohésion sociale et de la citoyenneté. Cette instrumentalisation de l'école reflète une transformation du rôle de l'État, qui tend à déléguer à l'institution scolaire la responsabilité de résoudre des problèmes structurels qu'il peine à maîtriser.

Cette dynamique peut être particulièrement visible dans les contextes de crise, où l'école est appelée à investir d'une forte fonction. Elle devient un espace de production de légitimité, tant pour les pouvoirs publics que pour les acteurs internationaux impliqués dans les politiques éducatives. Les rapports de la Banque mondiale mettent en évidence le rôle croissant des organisations internationales dans la définition des réformes éducatives, notamment dans les pays en situation de fragilité institutionnelle (BM, 2021). Si ces interventions peuvent contribuer à l'amélioration de certains indicateurs, elles soulèvent également des questions relatives à la souveraineté éducative et à l'adéquation des modèles importés aux réalités locales. Dans le cas haïtien, cette tension est particulièrement marquée. La dépendance du système éducatif à l'égard de financements externes et d'acteurs non étatiques (Plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030) limite la capacité de l'État à exercer une régulation effective et à définir un projet éducatif cohérent (Antoine, 2016). Selon l'UNICEF (2023), moins de 20 % du budget national est consacré à l'éducation, un niveau insuffisant pour garantir l'accès universel et la qualité des apprentissages. Cette situation fragilise l'école et compromet sa capacité à jouer un rôle central dans la reconstruction sociale.

III. Diagnostic sociologique de la crise endémique de la société haïtienne

La société haïtienne traverse depuis plusieurs décennies une crise endémique dont les manifestations s'étendent bien au-delà des seuls désordres politiques ou économiques. Cette crise, profondément enracinée dans les structures sociales, met en lumière ce que Castel (1995) décrit comme une fragilisation des cadres d'intégration, marquée par l'érosion des protections collectives, la précarisation du travail et l'affaiblissement des institutions qui sont censées assurer la cohésion sociale. Dans cette perspective, la crise haïtienne ne peut être comprise sans une analyse sociologique attentive aux dynamiques historiques de l'État, aux transformations de l'économie et aux mutations des mécanismes de socialisation, un procédé soutenu par Chéry (2012) dans son examen de la structuration économique et des réformes étatiques.

Au cœur de ces tensions, l'école occupe une place centrale. Depuis Durkheim (1922), au premier quart du XX^e siècle, l'institution scolaire est pensée comme un pilier de socialisation, de cohésion et de transmission des normes collectives. Or, en Haïti, en 2026, qui marque officiellement la fin d'un quart du XXI^e siècle, soit au moins un siècle après, cette fonction de l'école se trouve

profondément mise à l'épreuve. Les politiques éducatives, souvent inspirées de modèles internationaux de régulation par les résultats (Maroy, 2006), se heurtent à un système marqué par la fragmentation, la faiblesse de l'État et la domination croissante du secteur privé. Cette privatisation, analysée par Antoine (2016), contribue à la reproduction des inégalités sociales et territoriales, renforçant ainsi les mécanismes d'exclusion plutôt que de les corriger. L'école haïtienne, loin de jouer pleinement son rôle d'ascenseur social, se retrouve prise dans une logique de différenciation qui rappelle les analyses de Terrail (2005) sur les tensions entre démocratisation scolaire et maintien des hiérarchies sociales.

Les conséquences de cet échec éducatif dépassent largement le champ scolaire. Elles alimentent la reproduction intergénérationnelle de la pauvreté, fragilisent les trajectoires professionnelles et contribuent à l'effritement du lien social. Dans un contexte où les institutions peinent à remplir leurs fonctions intégratrices, l'incapacité du système éducatif à offrir des opportunités équitables renforce les dynamiques de marginalisation et de vulnérabilité. Ainsi, comprendre la crise haïtienne exige d'examiner simultanément ses fondements structurels, la situation critique de l'école et les effets sociaux cumulatifs de l'échec éducatif.

III.1. Caractéristiques structurelles de la crise haïtienne

La crise haïtienne se caractérise par sa durée, sa profondeur, et son caractère multidimensionnel. Elle affecte simultanément les sphères politique, économique, sociale et institutionnelle, produisant un état de désorganisation chronique du lien social (Joint, 2006). Selon les indicateurs de développement humain, Haïti figure parmi les pays les plus pauvres de l'hémisphère occidental, avec un indice de développement humain de 0,535 en 2022 (PNUD, 2023). Cette situation reflète non seulement une faiblesse économique, mais aussi une incapacité structurelle à assurer les fonctions sociales fondamentales de l'État.

Sur le plan institutionnel, l'effondrement des mécanismes de gouvernance et la persistance de l'insécurité ont profondément fragilisé les institutions de socialisation (Dorvilier, 2012). L'école, la famille et les communautés locales peinent à remplir leurs rôles respectifs, ce qui accentue la fragmentation sociale (Demero, 2014). Dans de pareilles situations, la crise haïtienne peut être analysée comme une crise de la régulation sociale, marquée par une montée de l'anomie et une perte de confiance généralisée dans les institutions.

III.2. L'école haïtienne face à la crise structurelle

Il n'est donc pas un secret pour personne, le système éducatif haïtien reflète et amplifie les contradictions de la société haïtienne. Selon l'UNESCO, près de 500 000 enfants haïtiens sont exclus du système scolaire, tandis que le taux d'achèvement du cycle fondamental demeure inférieur à 50 % (UNESCO, 2022). Cette exclusion massive compromet la formation du capital humain et renforce les dynamiques de marginalisation sociale. En outre, la prédominance du secteur privé, qui scolarise plus de 85 % des élèves, constitue une spécificité majeure du système éducatif haïtien (UNESCO, 2022). Cette configuration limite la capacité de l'État à réguler l'offre

éducative et à garantir l'équité. Par ailleurs, les conditions de travail des enseignants, souvent précaires, affectent la qualité de l'enseignement et la stabilité du système. L'UNICEF (2023) révèle que moins de 30 % des enseignants haïtiens disposent d'une formation pédagogique adéquate, ce qui compromet l'efficacité des apprentissages.

III.3. Conséquences sociales de l'échec éducatif

Les défaillances du système éducatif entraînent des répercussions profondes sur la société haïtienne, vice et versa. L'exclusion scolaire alimente la reproduction de la pauvreté, la montée de la violence et l'érosion du capital social (Joint, 2006). Les jeunes privés d'éducation formelle se retrouvent souvent sans perspectives d'insertion sociale ou professionnelle (Joint, 2006), ce qui favorise leur vulnérabilité face aux dynamiques de criminalité et d'instabilité (Dorvilier, 2012).

Sur le plan sociologique, cet échec éducatif contribue à la fragilisation de la citoyenneté et à la perte de légitimité des institutions. L'absence d'une socialisation civique structurée limite la capacité des individus à participer à la vie collective et à s'appropriier les normes démocratiques. Dans ce contexte, l'éducation apparaît non seulement comme un enjeu sectoriel, mais comme un déterminant central de la viabilité sociale.

III.4. Dynamique circulaire de la crise endémique de la société haïtienne : institutions, école et désorganisation du lien social

Cette figure illustre la dynamique sociologique circulaire de la crise endémique haïtienne. La fragilisation structurelle de l'État et des institutions affaiblit les mécanismes de socialisation, en particulier l'école, dont la crise structurelle engendre des conséquences sociales cumulatives (exclusion, marginalisation, érosion de la citoyenneté). Ces effets sociaux rétroagissent sur la gouvernance et les institutions, renforçant la désorganisation du lien social et inscrivant la société dans une logique de crise auto-entretenu.

IV. Diagnostic du système éducatif haïtien

Un diagnostic rigoureux du système éducatif haïtien suppose d'aller au-delà des indicateurs quantitatifs pour interroger les contradictions structurelles qui organisent son fonctionnement et expliquent sa faible capacité transformatrice. Ainsi, les analyses de Louis-Juste (2002), Déjean (2001/2006), Pierre (1995), Chéry (2012), Demero (2014) à partir de perspectives différentes mais convergentes pour montrer que l'école haïtienne est à la fois désorganisée, socialement inégalitaire et politiquement instrumentalisée, ce qui limite fortement sa capacité à contribuer à la résolution durable de la crise nationale (Louis-Juste, 2002 ; Déjean, 2001 ; Pierre, 1995 ; Chéry, 2012 ; Demero, 2014). Ainsi, ces analyses seront mobilisées pour présenter trois contradictions majeures du système éducatif haïtien, de surcroît la position de la société civile et l'enseignement qu'il faut pour faire face à ce diagnostic.

IV.1. Contradiction entre mission publique de l'éducation et privatisation massive du système

Une première contradiction majeure, constatée au niveau du système éducatif haïtien, réside dans l'écart entre la vocation constitutionnelle de l'éducation comme bien public et la réalité d'un système largement privatisé. Plusieurs rapports nationaux et internationaux montrent qu'Haïti se caractérise par une domination structurelle du secteur privé dans l'offre scolaire, soit plus de 85% (UNESCO, 2022), phénomène qui affaiblit la capacité régulatrice de l'État et fragilise l'égalité d'accès (HCDH, 2016).

Cette privatisation ne constitue pas seulement un choix organisationnel ; elle traduit une défaillance historique de l'État éducateur qui a progressivement renoncé à construire et à gérer un réseau public d'écoles, laissant aux familles, aux églises et aux initiatives privées la responsabilité de la scolarisation (Demero, 2014). L'école devient alors un marché éducatif segmenté, où l'accès et la qualité dépendent des ressources économiques des familles, renforçant ainsi la reproduction des inégalités sociales. Pour Luc Pierre, cette privatisation massive est l'un des symptômes d'un système éducatif « tèt anba », où l'école cesse d'être un instrument de justice sociale pour devenir un service marchand, accessible selon les moyens économiques des parents (Pierre, 1995). Dans cet ordre des choses, l'éducation cesse d'être un instrument d'intégration nationale pour devenir un mécanisme de sélection sociale précoce, ce qui compromet sa fonction durkheimienne de cohésion sociale.

IV.2. Contradiction linguistique : une école francophone dans une société créolophone

Une deuxième contradiction au niveau du système éducatif haïtien, est présentée dans l'analyse de Yves Déjean et concerne le décalage structurel entre la langue de scolarisation et la langue socialement maîtrisée. Déjean démontre que la quasi-totalité de la population haïtienne est créolophone, tandis que l'enseignement demeure majoritairement dispensé en français, langue maîtrisée par une minorité (Déjean, 2001). Ce choix linguistique traduit une hiérarchisation symbolique héritée de l'histoire coloniale et post-coloniale, analysée également par Tardieu (2020), qui souligne la dévalorisation systématique de la culture populaire haïtienne au profit de normes importées.

Cette situation produit un effet sociopédagogique majeur, l'élève est contraint d'apprendre dans une langue qu'il ne comprend pas suffisamment, ce qui transforme l'apprentissage en exercice de mémorisation mécanique plutôt qu'en construction de sens. Comme le souligne Déjean, « il n'y a pas de lecture réelle sans compréhension », et toute pédagogie qui ignore cette évidence linguistique fabrique structurellement l'échec scolaire (Déjean, 2001). Par conséquent, l'échec massif, des élèves dans le système éducatif haïtien, n'est pas une défaillance individuelle de l'élève, mais le produit d'un dispositif institutionnel linguistiquement inadapté, qui naturalise l'exclusion scolaire en la présentant comme manque d'effort ou d'aptitude.

IV.3. Contradiction entre finalités émancipatrices de l'éducation et réduction technocratique de l'école

Une troisième contradiction, et non la moindre analysée dans le cadre de ce travail, est mise en lumière par Jean Anil Louis-Juste, et cible la réduction technocratique de l'éducation. Dans son analyse, l'école haïtienne est de plus en plus pensée comme un simple appareil d'instruction et de certification, gouverné par une logique bureaucratique qui privilégie l'efficacité administrative au détriment de la dimension sociale et politique de l'acte éducatif (Louis-Juste, 2002). Louis-Juste critique ce qu'il appelle la « raison technique », qui transforme les administrateurs scolaires en « maîtres à penser de l'éducation » et évacue la question du projet de société. Dans cette logique, l'éducation est subordonnée à des modèles exogènes (capital humain, employabilité, performance), sans interrogation sur la position de dépendance structurelle du pays dans l'économie mondiale. Il en résulte une école qui forme des individus techniquement compétents mais socialement désarmés, incapables d'agir sur les causes structurelles de la crise (Louis-Juste, 2002). En résumé, cette contradiction explique pourquoi l'école haïtienne contribue souvent à la reproduction de l'ordre social existant plutôt qu'à sa transformation, confirmant les analyses critiques de la sociologie de l'éducation sur la fonction de reproduction des inégalités.

IV.4. Valeurs à enseignées à la jeunesse haïtienne et rôle de la société civile dans une éducation de sortie de crise

Les auteurs haïtiens tels Jean Anil Louis-Juste et Luc Pierre convergent sur la nécessité d'une refondation axiologique de l'école. Pour Louis-Juste (2002), l'éducation doit transmettre des valeurs de solidarité, de conscience critique, de responsabilité collective et de souveraineté intellectuelle, afin de rompre avec la formation d'élites déconnectées du réel social. Pierre (1995) insiste, de son côté, sur l'éducation civique, l'alphabétisation critique et la capacité des apprenants à comprendre et transformer leur environnement social. En effet, ces valeurs doivent être enracinées dans la culture haïtienne, la langue créole, l'histoire nationale et les luttes sociales qui sont des conditions indispensables à la construction d'une citoyenneté active.

La société civile (enseignants, parents, syndicats, organisations communautaires, intellectuels) joue un rôle central dans toute perspective de transformation éducative. Louis-Juste (2002) souligne que les moments de crise sont aussi des moments pédagogiques, où les acteurs sociaux peuvent devenir des éducateurs collectifs à travers l'action et la mobilisation. Pour Demero (2014), la société civile doit agir comme contre-pouvoir éducatif, en exigeant de l'État une véritable politique publique et en participant à la définition des finalités de l'école. Sans cette implication, l'éducation restera un champ captif des logiques marchandes et technocratiques.

V. L'éducation comme seule voie de sortie durable de la crise haïtienne

À la lumière des fondements théoriques et du diagnostic empirique établis précédemment, l'éducation apparaît comme un levier central de reconstruction sociale. Ainsi, dans le cas d'une société marquée par l'effondrement des institutions et la fragmentation du lien social, l'éducation devient ainsi un espace stratégique de recomposition normative et de réaffirmation du collectif. Cette fonction est d'autant plus cruciale en Haïti, où les mécanismes traditionnels de régulation sociale ont été durablement affaiblis.

V.1. L'éducation comme levier d'autonomie sociale et de souveraineté nationale

Sur le plan empirique, les données internationales confirment que les pays ayant investi de manière soutenue dans l'éducation ont renforcé leur capacité de résilience face aux crises structurelles (OCDE, 2013). La Banque mondiale (2012) soutient que chaque année supplémentaire de scolarisation augmente en moyenne les revenus individuels de 9 % et contribue à la réduction des inégalités sociales. En Haïti, où le taux d'alphabétisation des adultes est moins que 62 % (UNESCO, 2022), l'insuffisance de l'investissement éducatif constitue un frein majeur à l'autonomie sociale et économique (Plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030). Dans ce contexte, l'éducation apparaît comme une condition indispensable de la souveraineté nationale, entendue non seulement comme indépendance politique, mais aussi comme capacité collective à produire du sens, des compétences et des institutions légitimes. Toutefois, cette centralité de l'éducation ne saurait être interprétée comme une solution technocratique ou décontextualisée. En

Haïti, de manière particulière, cela implique une refondation du système éducatif visant à réduire la dépendance externe, à renforcer la régulation publique et à garantir un accès équitable à une éducation de qualité. À défaut, l'école risque de reproduire les inégalités qu'elle est censée combattre.

V.2. L'éducation comme reconstruction morale et civique

Bien au-delà de ses dimensions économiques et institutionnelles, l'éducation joue un rôle fondamental dans la reconstruction morale et civique des sociétés en crise (Sinclair, 2002). Pour Durkheim (1922), l'école est le lieu privilégié de l'inculcation des valeurs collectives et de la formation de la conscience morale, qui est une condition essentielle de la cohésion sociale. Dans le contexte haïtien, marqué par une crise de légitimité des normes et une défiance généralisée envers les institutions (Hurbon, 2014), cette fonction morale de l'éducation revêt une importance cruciale.

Les données de l'UNICEF (2023) indiquent que près de 40 % des jeunes haïtiens âgés de 15 à 24 ans ne sont ni scolarisés ni insérés dans le marché du travail, ce qui les expose à des trajectoires de marginalisation sociale et de violence. Cette situation reflète non seulement un déficit d'opportunités économiques, mais aussi une carence de socialisation civique, limitant la capacité des individus à se projeter dans un avenir collectif. L'école, en tant qu'espace de socialisation structurée (Durkheim, 1922), peut contribuer à combler ce déficit en favorisant l'apprentissage des normes démocratiques, du respect de l'autorité légitime et de la responsabilité collective.

Cependant, cette reconstruction morale ne peut être imposée de manière autoritaire ou déconnectée des réalités sociales. Baby (1990) souligne que l'école est à la fois un lieu et un enjeu social, traversé par les contradictions de la société qu'elle reflète. Dans le cas d'Haïti, la refondation morale par l'éducation suppose une adaptation des curricula aux réalités locales, une valorisation de la culture nationale et une formation des enseignants axée sur la citoyenneté et l'éthique publique. Sans ces conditions, l'école risque de perdre sa légitimité et de renforcer la distance entre les normes enseignées et les pratiques sociales.

V.3. Conditions sociologiques d'une sortie durable par l'éducation

L'affirmation inédite que l'éducation constitue la seule voie de sortie durable de la crise haïtienne est une posture normative assumée et sociologiquement fondée. Cette affirmation ne nie pas l'importance des réformes politiques, économiques ou sécuritaires, mais souligne leur fragilité structurelle en l'absence d'un socle éducatif solide. Comme le montrent Sarel et Rolle (1959), l'école ne peut jouer un rôle transformateur que si elle est soutenue par une volonté collective et des politiques publiques cohérentes.

Les rapports internationaux convergent sur ce point. La Banque mondiale (2021) et l'UNESCO (2022) ont conjointement insisté sur la nécessité d'un investissement public accru dans l'éducation haïtienne, notamment dans la formation des enseignants, l'amélioration des infrastructures et la régulation du secteur privé. Ces mesures constituent des conditions minimales

pour que l'école puisse remplir ses fonctions sociales essentielles. Toutefois, au-delà des ressources matérielles, c'est la reconnaissance sociale de l'éducation comme priorité nationale qui conditionne son efficacité.

En définitive, l'éducation ne saurait être considérée comme une panacée, mais elle demeure la condition nécessaire de toute reconstruction durable de la société haïtienne. Toute stratégie de sortie de crise qui reléguerait l'éducation au second plan serait sociologiquement illusoire, car elle ignorerait le rôle central de l'école dans la production du lien social, de la citoyenneté et de la légitimité institutionnelle. Dans cette perspective, l'éducation apparaît non seulement comme un secteur d'intervention, mais comme le cœur normatif du projet de société haïtien, appelant à une refondation profonde et collective. En effet, Sans une refondation éducative profonde, aucune reconstruction durable de la société haïtienne n'est sociologiquement envisageable.

V.4. Schéma conceptuel de la sortie durable de crise par l'éducation en Haïti

Ce modèle articule l'éducation comme noyau structurant et trois dimensions interdépendantes : (i) autonomie sociale et souveraineté nationale, (ii) reconstruction morale et civique, (iii) conditions sociologiques (volonté collective et politiques publiques cohérentes). L'ensemble forme une boucle de rétroaction orientée vers la reconstruction sociale, la cohésion et la légitimité

institutionnelle. En effet, la boucle de rétroaction, avec les trois dimensions qui se renforcent mutuellement, conduise à la sortie de crise de la manière la plus honnête, la plus indépendante, et la plus durable.

Conclusion

L'analyse sociologique développée dans le cadre de ce travail met en évidence le caractère profondément structurel de la crise haïtienne et la centralité de l'éducation dans toute perspective de reconstruction de la manière la plus honnête, la plus indépendante, et la plus durable. En mobilisant les apports classiques de Durkheim (1922) et les analyses contemporaines de la sociologie de l'éducation, il apparaît que l'école ne constitue pas un simple instrument parmi d'autres, mais un pilier fondamental de la cohésion sociale, de la formation du citoyen et de la reproduction ou de la transformation des structures sociales. Dans une société marquée par l'effritement des institutions et la fragmentation du lien social, l'école demeure l'un des rares espaces capables de produire du sens collectif et de structurer des trajectoires sociales relativement stables.

Toutefois, cette centralité de l'éducation ne doit pas être interprétée de manière naïve ou idéalisée. Les données empiriques montrent que le système éducatif haïtien est lui-même traversé par de profondes inégalités, dépendances structurelles, et des contradictions majeures. La faiblesse de l'investissement public, la prédominance du secteur privé et la dépendance à l'aide internationale limitent considérablement la capacité de l'école à remplir pleinement ses fonctions sociales (BM, 2021 ; UNICEF, 2023). Dans ce contexte, l'éducation ne peut être conçue comme une solution miracle, mais comme une condition nécessaire, bien que conditionnée, de toute sortie durable de crise.

Affirmer que l'éducation constitue la seule voie de sortie crédible ne revient pas à nier l'importance des réformes politiques, économiques ou sécuritaires, mais à souligner que celles-ci demeurent structurellement fragiles en l'absence d'un socle éducatif solide. Comme le rappelle Baby (1990), l'école est à la fois un lieu et un enjeu social : elle reflète les contradictions de la société tout en offrant un espace potentiel de leur dépassement. En Haïti, refonder l'école revient ainsi à refonder le projet de société lui-même.

En définitive, la crise haïtienne ne pourra être surmontée par des solutions conjoncturelles ou exogènes, aussi nécessaires soient-elles à court terme. Seule une refondation éducative profonde, pensée dans une perspective de souveraineté intellectuelle, de justice sociale et de responsabilité collective, peut ouvrir la voie à une reconstruction durable. Cette conclusion invite à poursuivre la recherche sociologique sur les conditions concrètes de mise en œuvre d'un tel projet éducatif, tout en rappelant que l'éducation, loin d'être un simple secteur d'intervention, constitue le cœur normatif et structurant de toute société viable.

Références

- Abraham, J. (2020). *L'école haïtienne : Entre ségrégation et rapports sociaux d'inégalité*. L'Harmattan.
- Aschieri, G., Darcos, X., & Descoings, R. (2003). *L'éducation dans la société de demain*. Paris, France : La Documentation française.
- Baby, A. (1990). *L'école, lieu et enjeu*. Montréal, Canada : Éditions Logiques.
- Banque mondiale. (2021). *Haïti : Revue des dépenses publiques dans le secteur de l'éducation*. Washington, DC : Banque mondiale.
- Bourdieu, P. et Passeron, J-C. (1970). *La Reproduction-Éléments pour une Théorie du système d'enseignement*. Editions de Minuit.
- Castel, R. (1995). *Les métamorphoses de la question sociale : Une chronique du salariat*. Fayard.
- Chéry, F. G. (2012). *La structuration de l'Économie & la Réforme de l'État en Haïti*.
- Déjean, Y. (2001/2002). *Créole, école, rationalité*. Tambour.
- Demero, V. (2014). *Éducation, Éthique et Société : Pour une réforme en profondeur du système éducatif haïtien*. Université Épiscopale d'Haïti. Port-au-Prince.
- Dorvilier, F. (2012). *La crise haïtienne du développement : Essai d'anthropologie dynamique*, Québec, Presses de l'Université Laval.
- Dubet, F. (2002). *Le Déclin de l'institution*. Éd. Du Seuil. Paris.
- Durkheim, É. (1922). *Éducation et sociologie*. Paris, France : Félix Alcan.
- ÉTIENNE, S. P., & Hurbon, L. (2007). *L'énigme haïtienne. Échec de l'État moderne en Haïti : Échec de l'État moderne en Haïti* (pp. 45–48). Presses de l'Université de Montréal. <http://www.jstor.org/stable/j.ctv69sxvd.7>
- Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). (2023). *Situation des enfants en Haïti*. New York, NY.
- Gauchet, M. et Blais, M-C. et Ottavi, D. (2008). *Conditions de l'éducation*. Les Essais. Paris
- Gilles, A. (2017). *Lien social, conflit et violence en Haïti : Une étude dans la région du Sud*. UQAM.
- Govain, R. (2023). *De la crise de l'éducation à l'éducation à la crise en Haïti*. Études Caribéennes.

- Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH). (2016). *Haïti : enseignement privatisé, droit à l'éducation bafoué*. RPU.
- Hurbon, L. (2014). *Pour une sociologie d'Haïti au XXIe siècle*. Karthala/Éditions de l'Université d'État d'Haïti.
- Hurbon, L. (2009). *Genèse de l'État haïtien (1804–1859)*. Éditions Presses Nationales d'Haïti.
- Joint, L.-A. (2006). *Système éducatif et inégalités sociales en Haïti : Le cas de l'enseignement secondaire*, Paris, l'Harmattan.
- Joint, L.-A. (2008). *Système éducatif et inégalités sociales en Haïti : Le cas des écoles catholiques*. Recherches et ressources en éducation et formation.
- La Jonchère. (2025). *École : cinq fonctions essentielles pour la société*. Lycée La Jonchère Blog Éducation.
- Lessard, C. (2018). La sociologie de l'éducation dans les sciences de l'éducation québécoises : perspectives et enjeux. *Revue des sciences de l'éducation*, 44(2), 1-20.
- Louis-Juste, J. A. (2002). *Étudiants éducateurs et professeurs éduqués dans la "crise" du 27 juillet*. AlterPresse.
- Maroy, C. (Dir.) (2006). *L'école à l'épreuve de la performance. Les politiques de régulation par les résultats : une perspective internationale*. De Boeck Supérieur.
- Merle, P. (2017). *La démocratisation de l'enseignement*. La Découverte, séries: « Repères Sociologie »
- Ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle (MENFP). (2020). *Plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030*.
- Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). (2022). *Profil éducatif national : Haïti*. Paris, France.
- Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). (2013). L'impact de la crise économique sur les dépenses publiques d'éducation. *Education Indicators in Focus*.
- Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). (2021). *Examens de l'OCDE sur la gouvernance publique : Haïti : Renforcer l'administration pour une gouvernance publique résiliente et durable*. Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/f826ac45-fr>.
- Pierre, L. 1995. *Entre Nous : Luc Pierre sur le système éducatif*. Radio Haïti Archive / Duke Digital Repository.

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). (2023). *Rapport sur le développement humain 2022-2023*. New York, NY.

Sarel, B., & Rolle, P. (1959). *École et société*. Paris, France : Éditions sociales.

Schnapper, D. (1994). *La Communauté des citoyens. Sur l'idée moderne de nation*. Paris, Gallimard, NRF essais.

Schnapper, D. (2002). *La démocratie providentielle. Essai sur l'égalité contemporaine*, Gallimard, coll. « nrf/essais », Paris.

Séguy, F. (2021). *Penser l'avenir de l'éducation en contexte de pandémie*. Bureau de l'UNESCO à Port-au-Prince.

Sinclair, M. (2002). *Planning education in and after emergencies*. UNESCO : Institut international de planification de l'éducation (IIPÉ)

Tardieu, C. (2020). *L'apartheid scolaire en Haïti et les effets de la covid-19*. Le National.

Terrail, J-P. (2005). *L'école en France : Entre hier et demain*, Paris, La Dispute.

The UN Refugee Agency (UNHCR). (2024). *Haïti - Une crise multidimensionnelle entraînant des déplacements continus*.